

2、Plant Cell Physiol 中国农业大学郭仰东：NMT 发现 BoMATE 受 Al 处理的诱导参与拟南芥幼苗根尖 K⁺ 和 H⁺ 的转运，为 BoMATE 耐铝功能提供关键数据

通讯作者：中国农业大学 郭仰东

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（研发平台）

利用非损伤微测技术测量表达 BoMATE 的卵母细胞在无 Al 和有 Al 情况下的 H⁺ 净流速，以检验 BoMATE 是否被 Al 激活。如图 c 所示，在不存在 Al 的情况下，表达 BoMATE 的细胞的 H⁺ 吸收低于对照细胞。然而，在水培营养液中添加 Al 后，对照细胞中 H⁺ 吸收明显减少，而表达 BoMATE 的细胞没有明显变化（图 c, d）。这些结果表明，BoMATE 可以减少 Al 引起的 H⁺ 外排。

使用非损伤微测技术监测根部远端延伸区（DEZ）处 K⁺ 和 H⁺ 流速，以确定 BoMATE 是否参与 K⁺ 和 H⁺ 的运输。当施加低 pH (pH 4.5) 胁迫时，BoMATE 转基因株系的 K⁺ 外排模式与野生型相比发生了显著变化。50 mM Al 处理诱导 BoMATE，转基因品系的 K⁺ 外排低于野生型（图 a）。在低 PH 条件下，野生型和 BoMATE 转基因系之间 H⁺ 吸收模式无显著差异。但令人惊讶的是，Al 处理显著减少了野生型的 H⁺ 吸收，促进了 BoMATE 转基因系的 H⁺ 外排（图 b）。

扫码查看本文详细报道

doi:10.5281/zenodo.8437314